

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУЛЛЫ АВЛОНИ

Гулсевар УМАТАЛИЕВА,

Студентка 4 курса факультета Языков ТГПУ им. Низами

Павлюк Андрей Валерьевич

Преподаватель кафедры Русской литературы и методики преподавания ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7436169>

Аннотация. В данной статье представлено изложение мнений по анализу поэтики лирических стихотворений Абдуллы Авлони. Рассматривается вопрос использования педагогического наследия Абдуллы Авлони в нравственном воспитании учащихся.

Ключевые слова: лирическое стихотворение, джадид, поэтика, поэт, художественное мастерство, чувство, переживание, художественное искусство, воспитание, анализ.

SPIRITUAL AND MORAL VIEWS OF ABDULLA AVLONI

Abstract. This article presents a statement of opinions on the analysis of the poetics of Abdulla Avloniy's lyrical poems. The issue of using the pedagogical heritage of Abdulla Avloni in the moral education of students is considered.

Keywords: lyric poem, jadid, poetics, poet, artistic skill, feeling, experience, lyrical hero, art, education, analysis.

Абдулла Авлоний был ярким представителем узбекской литературы, талантливым поэтом и драматургом, педагогом и общественным деятелем. Высказывание Абдуллы Авлонии «Воспитание для нас - вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, счастья или беды» актуально и в нашем обществе. [1, стр.31]. Насколько важны для нашей нации были эти слова в начале XX века, настолько же, а может быть, даже и больше, они важны и актуальны для нас в настоящее время. Он родился 12 июля 1878 года в Ташкентской махалле Мерганчи, в семье ремесленников. Абдулла Авланий с детства был способен учиться. Изучал произведения великих арабских и персидских мыслителей на языке оригинала. Просветитель писал в своей автобиографии: «Когда мне было 12 лет, я начал преподавать в медресе в Окхал Махалле. С 14 лет я начал писать стихи на разные темы в соответствии со временем...» [1, стр.5]. В 1904 году А. Авлони основал джадидскую школу в Мирабадской махалле в Ташкенте, а в 1909 году - Благотворительное общество. Считается, что слово «джадид» в переводе с арабского имеет значение «новость». Главной идеей джадидов было создание в Туркестане национально-демократического государства путем повышения уровня передового общества, общественно-политического и культурного сознания народа. Школа Абдуллы Авлони отличалась от старометодных школ тем, что все уроки велись не на арабском, а на узбекском языке. Деятель старался дать больше знаний ученикам по таким предметам, как география, история, литература, узбекский язык, арифметика, геометрия. Он реформировал методы преподавания и обучения и создал учебники для школьников, которые стали важными духовными событиями того времени. Известны такие произведения Авлони, как «Первый учитель», «Второй учитель» (1912), «История», «Цветущий край и мораль» (1913). В них он описывает культуру других народов, возвеличивает просветительскую деятельность, науку, призывает народ учиться, получать знания. Среди педагогических произведений

автора немаловажное значение имеет книга «Цветущий край и мораль», где открываются методы воспитания и образования начала прошлого века. Размышляя о воспитании детей в качестве педагога, Абдулла Авлоний писал: «Если человек с детства пошел по неправильному пути и вырос невоспитанным, то ожидать от него чего-то хорошего – подобно протянутой руке к звездам». По его мнению, на формирование нравственно-этических качеств в ребенке в первую очередь влияет социальная среда, семья, где он воспитывается, и его окружение. [4,стр.105] В истории узбекской педагогики А. Авлоний впервые охарактеризовал эту науку как «педагогия», то есть наука о воспитании. Воспитание детей он разделяет на четыре части: начальное воспитание, физическое воспитание, идейное воспитание, нравственное воспитание. В своих книгах мыслитель призывал правительство заботиться о здоровье подрастающего поколения. По его мнению, чтобы иметь здоровое мышление, всесторонне развиваться, нужно быть здоровым и умом, и телом. Он призывает также родителей следить за здоровьем своих детей, а идейное воспитание возлагает на учителей. «Формировать в детях здоровое мышление и непрерывно заниматься их воспитанием - очень нужная и ответственная задача..... Так как сила и красота ума, широта мировоззрения детей прежде всего зависит от учителя», - писал он в книге «Второй учитель». Эта книга писателя является выражением идеологии автора, здесь А.Авлоний посредством художественных образов показывает такие человеческие качества, как алчность, жадность, корыстолюбие, доброта, милосердие.

Исходя из специфики нашей исследовательской работы, мы разделили стихотворения и рассказы А. Авлони на следующие направления по особенностям нравственного воспитания учащихся:

- родина, патриотизм;
- дружба, товарищество;
- честность;
- уважение к учителям, родителям и родственникам;
- призыв к познанию и просвещению - терпение, довольство;
- милосердие;

В начале XX века о Родине и патриотизме написано много художественно-педагогических произведений. Среди них книги о Родине и патриотизме Абдуллы Авлони занимают особое место, не утратившее своего значения и сегодня. В нравственном воспитании учащихся используются стихотворения Абдуллы Авлони «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»; а поэмы «Родина» и «Слово Хиджрана» заслуживают особого внимания в области воспитания учащихся в духе патриотизма. На наш взгляд, основными причинами выбора данных произведений являются:

- стихи «Родина» и «Слово Хиджрана» непосредственно написаны для читателей и учащихся;
- эти стихи соответствуют уровню знаний, мировоззрению, возрасту, душевному состоянию учащихся
- смысл и содержание стихов выражены простым, доступным языком;
- хотя эти стихотворения написаны почти сто лет назад, они совпадают с нашим сегодняшним литературным языком.

В своём стихотворении «Родина» А. Авлоний возвышает её, говоря: «Твоё имя священо». Он обращается к Родине, как и Матери:

Наша Мать! Добрейшая мать.

В тебе мы можем гордо проживать! [4, стр.196]

Также в произведении Абдуллы Авлани «Цветущий край и мораль», изданном в 1912 году, в главе «Люби Родину» о Родине и патриотизме, существуют такие слова: «Для каждого человека Родина – это место, где он родился и вырос. Каждый больше жизни любит это место».

Стихи А. Авлони поют о человеке, его нравственной красоте и его духовном богатстве, независимо от того, направлены ли они против ереси или суеверий, или о любви или школе. Например, в стихотворении «В нашей стране» он обсуждает тех, кто не жалеет денег на жизнь, но не любит даже копейки на воспитание детей, говоря, что «деньги на науку не режут им глаз». Или в стихотворении «Школа»:

Школа делает медное золото,

Школа делает тебя муллой,

Читай, мальчик! [2,стр.206]

В этом стихотворении поэт говорит, что путь спасения от угнетения, несправедливости и беззакония - это просвещение, школа. Также важна для просвещенцев мысль А.Авлони: «Воспитание мысли – самая важная, священная задача, с давних времен возлагавшаяся на учителей и наставников».

Одна из глав книги «Цветущий край и мораль» называется «Мунислик». В ней цитируется следующее стихотворение:

Yaxshi do 'st aybi yor-u do 'stini,

Ko 'zgudek ro 'baro 'sida so 'zlar.

Yomon o 'rtog ' tarog 'cha ming til ila,

Orqadan birmalab terib so 'zlar. [3,стр.71]

Поэт размышляет, что настоящий друг – это не тот, кто говорит человеку то, что он хочет услышать. Это тот человек, который всегда скажет правду.

Абдулла Авлоний практически во всех своих учебниках уделял большое внимание развитию качеств дружбы и товарищества учащихся. Например, рассказы «Сотрудничества», «Добро не лежит на дороге», «Лев и медведь», «Петух и волк», «Ахмед и его отец» в учебнике «Первый учитель»; « Друг-лжец» и «Дружба с медведем» в книге «Второй учитель» — являются яркими примерами, в котором поэту удалось раскрыть истинную ценность дружбы. [3,стр,27]

В педагогическом наследии Абдуллы Авлони также важно место стихотворений о терпении и довольстве. Он дает следующее определение терпению: «Терпение — это способность противостоять бедствиям и несчастьям. Это значит откладывать немедленные вознаграждения ради будущих благословений». Особенно в главе «Терпение» произведения «Цветущий край и мораль» напечатаны такие рассказы, как «Таксим», «Жадность», «Арслан и медведь». По мнению Авлани, «воспитание ума - это самое важное, самое дорогое, самое священное». В своих произведениях деятель критикует отсталость и невежество своего времени и призывает людей к знаниям и просвещению. Этот вопрос подробно рассмотрен в главах «Знание», «Аксами илм»,

«Фатонат», «Хифзи лисон», «Невежество», «Справедливость» учебника «Цветущий край и мораль».

Стихи и рассказы Абдуллы Авлани, призывающие людей к знаниям и просвещению, являются важным средством нравственного воспитания. Он в своих работах показал важности воспитания и знания. Произведения А. Авлани заставляют читателя задуматься и побуждают к самовоспитанию, потому что в его произведениях показывается истинное лицо человека. Эти произведения и сегодня имеют важное значение в формировании у учащихся национального самосознания и нравственности. В нашем обществе образование молодежи признано важнейшим вопросом, и в этом направлении прилагаются серьезные усилия. В частности, процесс обучения и воспитания является одним из самых актуальных вопросов.

REFERENCES

1. Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 1-жилд. – Т.: “Маънавият”, 1998
2. Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 2-жилд. – Т.: “Маънавият”, 2006
3. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Т.: “Ўқитувчи”, 1992
4. Hamroyev Sh.E. (2021). Boshlang'ich sinflarda jadidlar merosidan foydalanish. Monografiya. Qarshi:“Fan va ta'lim”, – B. 216.
5. Курбанова У.У. Развитие дидактических идей по организации самостоятельной работы студентов в Узбекистане за годы независимости// Вестник науки и образования.– 2020.–№21-1(99)